

**ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПУТЬ К СОВРЕМЕННОСТИ ЧЕРЕЗ
ИННОВАЦИИ
HIGHER EDUCATION: THE PATH TO MODERNITY THROUGH
INNOVATION**

Елхова О.И.

*доктор философских наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»*

Elkhova O.I.

*Doctor of Philosophy, Professor
Ufa University of Science and Technology*

E-mail: oxana-elkhova@yandex.ru

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема внедрения инноваций в систему высшего образования. Автор выявляет виртуальный характер многих изменений, внесенных в данную сферу; высказывает опасения, что инновационные реформы, ориентированные на коммерциализацию, могут привести к ухудшению качества образования. Также поднимается проблема кризиса высшего образования в России, с утратой фундаментального образования и снижением уровня подготовки выпускников. Также отмечается, что гонка за инновациями может привести к созданию образовательных моделей, не имеющих реальных референтов. Делается вывод, что инновации в вузах следует внедрять осторожно, умело сочетая традиции с передовыми научными достижениями.

Abstract: This article explores the issue of implementing innovations in the higher education system. The author identifies the virtual nature of many changes introduced in this field and expresses concerns that innovation reforms oriented towards commercialization may lead to a decline in the quality of education. The problem of the crisis in higher education in Russia is also addressed, with a loss of fundamental education and a decrease in the level of graduates' preparedness. Additionally, it is noted that the race for innovations may result in the creation of educational models lacking real referents. The conclusion emphasizes the need to introduce innovations in universities cautiously, skillfully combining traditions with cutting-edge scientific achievements.

Ключевые слова: философия, инновация, виртуальная реальность, антифундаментализм, деконструктивизм, сфера высшего профессионального образования.

Keywords: philosophy, innovation, virtual reality, anti-fundamentalism, deconstructionism, higher professional education.

В настоящее время термин «инновация» становится все более распространенным, звучит повсеместно и часто упоминается в СМИ. Инновации активно внедряются в различные области жизнедеятельности человека, включая образование. Однако инновационный подъем, ставший общей тенденцией в российском образовании, приводит к увеличению виртуализации в этой области. Множество внедряемых инноваций становятся лишь симуляциями, зачастую «новое» представляется как замена «старого». В современном понимании под «инновацией» зачастую подразумевают коммерциализацию результатов творческого труда, включая гуманитарные области знаний, которые представляются на рынке товаров и услуг. В таком случае совершенно очевидно, что инновационные реформы, вступая в противоречие с самой некоммерческой сущностью образования, могут привести к печальным последствиям, причем профанация самого образовательного процесса одно из них. Важно помнить, что социальные институты в образовании сформировались на основе идей просветителей о том, что образование должно служить инструментом распространения знаний на благо всех. Очевидно, что в условиях современного рынка востребованные инновационные циклы характеризуются краткосрочностью, где прибыль требуется получить как можно быстрее [1]. В отличие от этого, образование является сферой долгосрочных инвестиций, где образовательные циклы имеют долгосрочный характер и в основном не окупаются в краткосрочной перспективе.

Вместе с тем, необходимо отметить, что в настоящее время высшее образование в России находится в глубоком кризисе. Многие высшие учебные заведения не соответствуют необходимым стандартам, и, мягко говоря, не достигают требуемого уровня. Качество подготовки выпускников заметно снизилось по сравнению с десятью или пятнадцатью годами ранее. Кризис в системе высшего образования приводит к тому, что выпускники больше не получают фундаментального образования, которое обеспечивало бы реальные возможности для его последующего развития, конкретизации и специализации [2]. Это подтверждают результаты статистических исследований последних лет. Почти половина опрошенных респондентов считают, что уровень подготовки выпускников вузов в настоящее время находится на самом низком уровне в сравнении с предыдущими периодами.

Гонка за инновациями, налагаемая сверху, оставляет мало пространства и времени для тщательного научно обоснованного накопления и представления результатов. Недостаток пространства и времени приводит к созданию преимущественно поверхностных инноваций, ко-

торы, хотя и не решают каких-либо проблем, обладают впечатляющей презентацией тщательно созданного образа. Многие исследователи, анализируя инновационную политику в университетах, отмечают, что в сфере образования инновации должны быть внедрены осторожно, учитывая специфику высших учебных заведений, которая накладывает определенные ограничения на внесение изменений. С одной стороны, образование представляет собой сферу, где создаются новые знания, но, с другой стороны, традиционализм, в виде повторения и передачи обязательных знаний, является неотъемлемой частью образовательного процесса. Отказ от традиционализма, напротив, может привести к негативным последствиям: радикальные инновации могут ухудшить качество образовательных услуг, создать хаос в системе образования и даже привести к ее упадку. Преобразования часто сводятся к поиску и построению новых моделей образования. Это приводит к развитию фантазий, вымыслов и иллюзий в сфере, где раньше они считались недопустимыми, а ссылка на реальность строго определяла пределы прироста знаний. Если раньше новые теории строились на основе обнаружения порядка, присущего реальным событиям, происшествиям и явлениям, то теперь виртуальная реальность позволяет моделировать без привлечения каких-либо реальных референтов. В эпоху постмодернизма создание альтернативной модели может быть достаточным для отвержения существующей теории.

Несомненно, кризис в высшем образовании связан с различными социокультурными факторами. Однако текущее положение в системе высшего образования также можно связать с так называемым кризисом обоснования знания, распространением антифундаменталистских настроений, которые являются результатом популяризации идей постмодернизма, особенно деконструктивизма. В то время как высшее образование должно выделяться максимальной фундаментальностью в образовательной системе, задача университетских преподавателей заключается в предоставлении студентам фундаментальных знаний [3]. Глубина усвоенных в процессе обучения знаний должна обеспечить широкий кругозор выпускника и объем его творческого потенциала в последующие годы. Фундаментальное образование отличается тем, что оно гарантирует свое дальнейшее развитие: в процессе обучения заложен потенциал, который находит свое проявление в будущем, делая образовательный процесс непрерывным и позволяя выпускнику специализироваться в различных областях творчества. Эти результаты фундаментального образования, полученного в вузе, проявляются в сочетании классических, ставших традиционными знаний, с современ-

ными научными достижениями, что позволяет преподавателям высшей школы обеспечивать необходимый фундаментальный уровень образования.

Подводя итог сказанному, отметим, что процесс внедрения инноваций, особенно в сфере образования, представляет собой сложное и ресурсоемкое усилие, требующее тщательного анализа. Внедрение инноваций в университете можно рассматривать как своеобразный ремонт устаревшего здания, который позволит системе эффективно функционировать в изменяющихся условиях. На первом этапе крайне важно четко определить потребность в инновациях именно в данном контексте и в текущий момент времени. Следует подчеркнуть, что такое внедрение не должно осуществляться ради самого процесса инноваций. Важно внимательно отслеживать внесенные изменения, проводить глубокий анализ эффективности инновационной деятельности, следить за взаимодействием старых и новых элементов, ориентируясь на долгосрочное развитие. Только на основе этого анализа можно моделировать будущие изменения.

Литература:

1. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М.: Экономика. 2002. 230 с.
2. Елхова О.И. Инновации в вузе – от реального к виртуальному один шаг // Научно-информационный межвузовский журнал «Аспирантский вестник Поволжья». №1-2, 2010. С.31-35.
3. Кудряшев А.Ф., Елхова О.И. От человека-специалиста к человеку-потребителю. Alma Mater (Вестник высшей школы). 2015. № 3. С. 12-16.